

СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ*Исабаев А.Т.**Жетысуский университет им. И. Жансугурова, Преподаватель-ассистент образовательной программы педагогическая География, магистр педагогических наук***METHODS OF FORMATION OF SUBJECT COMPETENCIES USING CRITICAL THINKING TECHNOLOGY IN TEACHING SCHOOL GEOGRAPHY***Issabayev A.**Zhetysu University named after I. Zhansugurov, Lecturer-assistant of Educational program in pedagogical Geography, master of pedagogical sciences***Аннотация**

Одной из важнейших задач общего среднего географического образования является формирование у обучающихся умений и навыков, предметных компетенций на основе развития навыков критического мышления. В основном это происходит в процессе изучения системы знаний и навыков, усвоения учебных целей обновленного содержания школьной географии школы.

В соответствии с требованиями государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, государственного общеобразовательного стандарта общего среднего образования, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, одним из базовых требований к содержанию образования является достижение выпускниками специальных предметных компетенций и необходимого уровня функциональной грамотности в современном обществе[1].

В соответствии с обновленной типовой учебной программой содержания компетентностно-ориентированного образования обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать полученный в школе опыт в реальной жизни, вне рамок учебного процесса.

Abstract

One of the most important tasks of general secondary geographical education is the formation of students' skills and subject competencies based on the development of critical thinking skills. Basically, this happens in the process of studying the system of knowledge and skills, mastering the educational goals of the geography of the school, in which the content of education has been updated.

In accordance with the requirements of the state program for the development of education and science of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025, the state mandatory standard of general secondary education, approved by the Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan dated August 23, 2012 No. 1080, one of the basic requirements for the content of education is the achievement by graduates of special subject competencies and the necessary level of functional literacy in modern society.

In accordance with the updated standard curriculum of the content of competence-based education, students should learn to independently set goals and determine ways to achieve them, use the experience gained at school in real life, outside the framework of the educational process.

Ключевые слова: Критическое мышление, технология, рефлексия, метод рефлексии, карта, литосфера.

Keywords: Critical thinking, technology, reflection, the method of reflection, map, lithosphere.

Формы занятий по использованию технологии развития критического мышления отличаются от традиционных учебных занятий. Учащиеся привлекаются к активному обучению. Учителя слушают, учащиеся становятся главными героями урока, они думают и запоминают, делятся друг с другом мыслями, читают, пишут, обсуждают прочитанное. В основе технологии лежит трехфазная структура урока: приглашение, понимание, рефлексия.

Урок развития критического мышления, содержание которого обновлено, построен на основе трех этапов:

Задача первого этапа - пробуждение интереса, состоит в том, чтобы деятельность учителя не только вовлекала ученика в активную мыслитель-

ную деятельность, но и побуждала его к дальнейшей работе, к дальнейшему развитию ранее усвоенных знаний или созданию ассоциаций по изучаемому вопросу. Это, в свою очередь, становится важным, активным и стимулирующим фактором для дальнейшей работы.

Например, при прохождении темы «Классификация рельефа» раздела «Литосфера» обновленного содержания школьной географии, в соответствии с целями обучения типовой учебной программы, обучающимся ставится цель изучить закономерности формирования и распространения рельефа на основе знаний, полученных в классе, классифицировать их основные виды, описать по плану [2].

Для организации самостоятельного овладения обучающимися основных понятий, раскрывающие

содержание темы, целесообразно использовать метод «размышления» технологии развития критического мышления. Для вовлечения обучающихся в активную познавательную мыслительную деятельность на основе ранее полученных знаний используется «призывная» стадия данного метода.

На втором этапе осмысления (реализации смысла) проводится непосредственная работа с информацией в подгруппах, индивидуально, парах, для определения сущности понятий антиклиналь, синклиналь, пойменная впадина, горная горная гора, складчатая гора, складчатая гора, складчатая гора, вулканическая гора, равнина, низменность, плато, плато, возвышенность, горное плато.

На основе работы с геологической картой, интерактивными средствами обучения, учебником был использован приемный кластер для самостоятельного изучения учащимися крупных форм рельефа местности.

На третьем этапе рефлексии анализируется, интерпретируется, творчески обрабатывается информация, раскрывающая закономерности формирования и распространения крупных и малых форм рельефа.

Учащиеся на этапе осмысления, используя полученные знания, соотносят «новую» информацию с ранее усвоенными понятиями [3].

На этом этапе можно использовать метод «Инсерт» технологии развития критического мышления. Развитие критического мышления отличается от традиционных учебных занятий. Учащиеся активно вовлекаются в учебный процесс, не только слушают учителей, но и становятся главными героями урока, делятся друг с другом мыслями, читают, пишут, обсуждают процесс формирования рельефа.

Далее подходы отражают лишь небольшую часть имеющихся методических разработок в этой области. Эти методы позволяют сделать учащихся самостоятельными, критически мыслить, ответственно и творчески подходить к обучению.

Обучающиеся дают им реальную возможность создать атмосферу партнерства в классе (группе). Используя данную технологию, обучающиеся учатся творчески работать, быть готовыми к обоснованным изменениям, принимать нестандартные и ответственные решения.

Инсерт-это интерактивная система письма для чтения и мышления. Прием осуществляется в несколько этапов.

I этап: система маркировки текста рекомендуется для того, чтобы распределить содержащуюся в нем информацию следующим образом.

- в методе инсерта учащиеся помечают то, что уже известно как V (я знаю);
- что противоречит рекомендациям обучающихся-обозначается знаком (минус) ;
- что-то интересное и неожиданное для себя задает знак + (плюс) ;
- если что-то непонятно, возникает желание узнать больше? (вопросительный знак) ставится.

II этап: читая текст, обучающиеся обозначают отдельные абзацы и предложения на полях соответствующей отметкой. Знакомство с текстом может осуществляться посредством чтения.

III этап: учащимся предлагается систематизировать информацию путем размещения ее в таблице в соответствии со своими признаками.

IV этап: последовательное обсуждение каждого столбца таблицы.

Кластерные и инсертные методы развития критического мышления являются средством контроля понимания материала, способствующего развитию аналитического мышления.

Рассуждения -это метод, направленный на накопление идей для решения проблемы. В ходе организованных дискуссий, заданное мышление основывается на процессе совместного решения актуальных проблем, задач. Задание может содержать профессионально важный или междисциплинарный вопрос. Кроме того, все мысли и предложения, высказанные членами группы, должны быть записаны на доске (или большой бумаге), а затем могут быть проанализированы и обобщены. Последовательная фиксация мыслей позволяет наблюдать, как одна мысль порождает другие мысли. Дух соревнования повышает мыслительную активность учащихся [4].

В подтверждение сказанного, в ходе прохождения раздела «Гидросфера» можно назвать проведенное «размышление» на тему «Причины возникновения основных видов водных катастроф и профилактические меры их защиты». На решение рассматриваемой проблемы в данном методе отводится 5 минут.

По окончании «рассуждения» анализируются все предложенные идеи (решения), в которых участвует вся группа. Метод «рассуждения» позволяет вовлечь максимальное количество учащихся в активную деятельность. Данный метод может быть использован на разных этапах урока: на этапе внедрения новых знаний, промежуточного контроля качества усвоения знаний, закрепления полученных знаний (на обобщающем занятии по конкретной теме курса). «Медитация» - эффективный метод стимулирования познавательной активности, формирования творческих умений обучающихся в малых и больших группах. Кроме того, формируются навыки выражения собственной точки зрения, слушания оппонентов и рефлексии. Рассмотренные выше интерактивные методы широко используются в области среднего образования страны в процессе обучения географии, являющейся общеобразовательной дисциплиной, география как эффективный метод определения современных образовательных результатов.

В психологии понятие «Рефлексия» является формой и способами деятельности познания и преобразования, позволяющими человеку заглянуть в себя, во внутренний мир, определить свое место во взаимоотношениях с окружающей его средой, что определяется внутренними психологическими актами и условиями субъекта. Объектом рефлексии является жизненный опыт учащегося, полученные

им знания, стремление к лучшему и деятельность. В процессе рефлексии ребенок начинает осознавать себя и оценивать свои положительные и отрицательные качественные качества.

При рассмотрении основных видов водных катастроф может быть предложена задача «что такое природная водная катастрофа?» В течение одной минуты обучающиеся записывают на доске свои варианты ответов. Ответы учащихся: стихийное бедствие сопровождается быстрым повышением температуры, интенсивным таянием ледников, длительными ливневыми дождями, сель, наводнениями.

К организации урока рефлексии предъявляются следующие требования:

- создание возможности обмена ценностями через диалог в эмоциональной ситуации, основанной на взаимном доверии;
- при возможности использовать слайды, рисунки, рисунки, нарисованные учащимися своими руками;
- на первом этапе перевода учащихся в состояние рефлексии предлагаются задания, требующие эмоционального отклика;
- необходимость сопоставления оценок ученика с оценками его друзей.

В таком виде урока у ученика будет возможность совместно с учителем обсудить тему, которая будет объяснена путем свободного самовыражения, без стеснения сказать, что он не ошибается. В случае ошибки ребенка учитель-предметник вносит коррективы и создает условия для полного усвоения знаний. Модель рефлексии, позволяющая учащимся сконцентрироваться на познавательной деятельности и принять правильное решение путем сравнения, анализа, обобщения, чтобы свободно выражать свои мысли, должна быть продемонстрирована самим учителем.

Для достижения своей цели такие занятия должны сопровождаться слайдами, модифицированными видеоизображениями, демонстрацией учебных видеороликов, позволяющих раскрыть сущность природных и социально-экономических процессов и явлений. Например, на тему «Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека» можно задать вопрос о том, как снижение уровня Аральского моря повлияло на жизнь и здоровье местных жителей. Для ответа на указанные вопросы на первом этапе учащиеся самостоятельно

выявляют положительные и отрицательные стороны использования вод реки Сырдарья в сельском хозяйстве и производстве [5].

На втором этапе проводится анализ причин снижения уровня Аральского моря и его влияния на природу и жизнь человека.

На третьем этапе обсуждаются меры по сохранению и восстановлению Аральского моря на современном уровне (или малого острова), даются задания, краткие беседы, предусматривающие включение мыслей учащихся, предлагаются проекты и их защита.

К другому варианту урока рефлексии можно отнести урок «подведение итогов», «обобщение и повторение», который позволяет учащимся оценить себя. На первом этапе этого урока путем выставления баллов учащиеся оценивают себя, затем обсуждают результаты самооценки и вносят коррективы в недостатки и допущенные ошибки. На уроках рефлексии создаются актуальные условия, позволяющие учащимся показать свою личность.

При изучении гор Казахстана, Жетысуского Алатау учащимся будут даны следующие вопросы, которые найдут свое решение:

- Каково современное экологическое состояние крупных рек Жетысу-реки Или и Каратал?
- Какова экологическая ситуация в регионе Жетысу?
- Что заставляет тебя думать о нарушении естественного баланса региона?

Технология развития критического мышления имеет большое значение для выявления последовательных причинно - следственных связей, которые занимают особое место в раскрытии закономерностей формирования процессов и явлений. Одна из важнейших задач учителя географии выявление причин возникновения природных и социально-экономических явлений, особое место в овладении последовательными причинно-следственными связями занимает устная интерпретация учителем. Она позволяет всесторонне раскрыть тенденции формирования и изменения крупных форм рельефа, многообразие аспектов казахстанского хозяйства, влияние многих факторов на условия развития экономики его экономических районов.

Важно, чтобы учащиеся усвоили и раскрыли сущность понятий «причина» и «следствие». Он позволяет изобразить последовательные причинно-следственные связи в виде схемы (Таблица 1).

Таблица 1.

Взаимосвязь причины и следствия [2].

Причина	Последствия
Интенсивное таяние горных ледников в современный период	- уменьшение площади; селевое действие; - постепенное возвышение снежной линии; - снижение потерь речных вод, питающихся ледниками.
Обильный урожай зерна	Снижение цен на муку и хлебобулочные изделия
Повышение цен на нефть на мировом рынке	Повышает цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, тепло, продукты питания повседневного потребления

Примечание: Составлено автором на основе анализа учебника Е. А. Токпанова, О. Б. Мазбаева, Т. О. Уалиева и Б. К. Асубаева Методика преподавания географии.

На примере наблюдений, проводимых в ходе познавательного похода, организуемого на месте, можно самостоятельно выявить причины возникновения многих природных и социально-экономических процессов и явлений.

В частности, изучая тему изменения равнин в разрезе литосферы, учащиеся самостоятельно определяют географические факторы, влияющие на изменение рельефа местности. Затем находят их влияние на изменение рельефа равнин (Таблица 2).

Таблица 2.

Таблица для определения последовательных причинно-следственных связей между явлениями и процессами [6].

Причины изменения равнин	Как меняется рельеф
Реки	Размыв поверхности местности усиливает эрозию подошв и боков, углубляет подошву русла
Осадки и наводнения	Ополаскивает поверхностные слои почвы, образует глубокие каналы
Действие ветра	Поверхностный слой почвы вспаханных участков возвышенных холмов на местности

Примечание: Система упражнений и заданий Асубаева Б. К. и Токпанова Е. А. по дисциплине физическая география Казахстана в соответствии с таксономией Блума составлена автором на основе анализа труда.

Учащиеся учатся выявлять последовательные причинно-следственные связи в процессе выполнения самостоятельной и творческой работы. Для этого учитель дает следующие актуальные вопросы и задания, предусматривающие выявление причин образования, развития, расположения изучаемых объектов, явлений и процессов.

1. Актуальные задачи преобразовательного характера: какова связь между температурой воздуха и распределением осадков на территории Казахстана, географической широтой? Для решения этой задачи учащиеся должны основываться на знаниях, полученных в 7-8 классах, на климатической карте.

2. Задание, предусматривающее определение последовательных причинно-следственных связей по образцу: «объясни причину обильного выпадения осадков на северных склонах Жетысуского Алатау, почему осадков в Мангистау мало, несмотря на то, что они расположены на одной широте». В данной задаче необходимо определить влияние высоты гор над уровнем моря, характера склонов на распределение осадков.

3. Задание творческого характера: Почему на крайнем юге и юго-западе Каспийского моря выпадает больше осадков, чем на севере? Учащиеся должны объяснить, что вдоль гор на Южном и юго-западном побережьях Каспийского моря образуются конденсационные осадки паров воды, а в Прикаспийской низменности, отличающейся равнинностью, осадки выпадают очень мало из-за того, что такая конденсация не происходит.

Методы использования технологии развития мышления с точки зрения формирования знаний о закономерностях. Поскольку закономерности

представляют собой совокупность теоретических знаний, их формирование отличается своей сложностью. Они состоят из нескольких этапов, так как осваиваются не сразу, как другие теоретические знания, а постепенно:

Проводить наблюдения за определенными объектами и явлениями, находить характерные для них свойства, определять пути их образования и развития, изменения во времени. Этот этап эффективен для усвоения знаний о физических географических закономерностях. Поскольку законы состоят из повторяющихся связей, они позволяют сравнивать, сопоставлять между собой несколько объектов и явлений, находить юридические связи между ними и изменения во времени.

Для раскрытия сущности закономерностей учащимся необходимо овладеть рядом важных способов логической мыслительной деятельности, таких как сравнение, сопоставление карт и таблиц, текста учебника между собой, анализ, подведение мыслительных итогов, выявление причинно-следственных связей, обобщение, систематизация. Актуальное и творческое задание должно быть дано для выполнения групповой, парной работы с целью повышения познавательной активности обучающихся, развития навыков анализа, обобщения [7].

Задание 1. Используя карты физического, климатического, почвенного, растительного, животного мира Казахстана в географическом атласе, определи факторы, влияющие на формирование пустынной, полупустынной, степной, лесостепной зон. Заполни данные в таблицу, представленную ниже (Таблица 3).

Таблица 3.

Факторы, влияющие на формирование природных зон Казахстана [2]

Природные зоны	Пустыня	Пустыня	Степь	Лесостепь
распространенные широты				
среднегодовая температура, °С				
Осадки, мм				
испарение, мм				
коэффициент увлажнения				
почвы				
жизненный цикл растений				
Животный мир				

Примечание: составлена автором на основе анализа работы Е. А. Таможня, М. С. Смирновой и И. В. Душиной «Методика обучения географии».

Задание 2. На основе анализа данных таблицы выявить связи между основными факторами, влияющими на формирование пустынной и степной зон, объяснить закономерности формирования Широтной зональности.

Для раскрытия сущности закономерности Широтной зональности в 8 классе при прохождении темы «природные зоны и высотные пояса» раздела «Биосфера» необходимо самостоятельно определить учащимся среднегодовую температуру определенной широты, количество осадков и испарений, коэффициент увлажнения, почвы, растительный и животный мир, используя карты климата, почвы, растительного и животного мира.

Для того, чтобы обеспечить самообразование в соответствии со спиральной системой обучения, необходимо разделить учащихся класса на четыре группы и определить закономерности образования одной зоны на каждую группу. При выполнении задания каждая группа объясняет закономерности формирования заданных природных зон путем построения плаката. На этапе обратной связи учитель совместно с обучающимися раскрывает закономерности формирования всех.

Список литературы

1. Об утверждении государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988.

2. Государственные общеобразовательные стандарты общего среднего образования. Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080.

3. Токпанов Е. А., Мазбаев О. Б., Уалиев Т. О., Асубаев Б. К. методика преподавания географии учебник для обучающихся и учителей специальности 5в011600-География Алматы: Эверо, 2015, 412 С. ISBN1978-601-240-857-7

4. Toman, Ufuk.; Odabaşı, Sabiha.; Cimer, Atilla (2014). Analysis of pre-service science teachers' views about the methods which develop reflective thinking. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, V.5.

5. Заир Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критического мышления на уроке. – М.: Просвещение, 2014.-219с.

6. Сергеева А. М., Талжанов С. А., Молдашева К. А. географическое мышление. Географические упражнения: - Актобе, издательство " молния": 2012. - 142 с.

7. Асубаев Б. К., Токпанов Е. А. сборник систем упражнений и заданий по таксономии Блума по дисциплине физическая география Казахстана: методическое пособие. - Астана: Центр педагогического мастерства АОО « Назарбаев Интеллектуальные школы", 2016. - 126 С.